

FABACEAE OILASIGA MANSUB SHOHIMARDON HUDUDIDA POTENSIAL TAHDID OSTIDAGI ENDEM TURLAR

F.G‘. Fazliddinov

Andijon davlat universiteti, Magistr

firdavsbiologist@gmail.com; <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0009-6316-3548>

S.X. Usmonov

Andijon davlat universiteti, Tayanch doktorant (PhD);

usmonovsaloxiddin3@gmail.com; <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0005-8392-0033>

X.B. Qobilov

Andijon davlat universiteti, Magistr

hojiakbarbaxtiyarovich@gmail.com; <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0002-3055-6176>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Shohimardon eksklav hududi florasida tarqalgan Fabaceae oilasiga mansub (4 tur) endem o‘simlik turlarining marfolagik tavsiflari, tarqalish biotoplari, hayotiy shakillari to‘g‘risida va bu turlarning qaysi olimlar tomonidan va qaysi hududlardan terilganligi haqida ma’lumotlar berilgan. Shu bilan birqatorida bu turlarning tarqalishi kordinatalari bo‘yicha harita shakilantirilgan. Hozirgi vaqtda ularga salbiy ta’sir etayotgan antropogen omillar tufayli ularning tabiiy populyatsiyalari yomon holatga tushib, tiklanish jarayoni susaymoqda. Natijada ularning areallari qisqarib, zaxiralari keskin kamayib ketmoqda.

Kalit so‘zlar: Flora, endemizm, endem, type, eksklav hudud, gul, antropogen.

Tadqiqot materiallari va usullari

Ushbu maqolada ma’lumotlarni olishda floristik tur vakillarini nomi, tarqalish hududlari va ekologiyasi haqidagi ma’lumotlar Plants of the world (<https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:528815-1>) saytidan

foydalanildi. Turlarning zamonaviy nomlari *The World Plants Catalog of Life* (<https://www.catalogueoflife.org/>) bo'yicha keltirildi. Turlarning tarqalish joylari *Google Earth* koordinatalari orqali aniqlandi [10,11]. Shu bilan bir qatorda turlarning tavsifini, tip ma'lumotlari va tarqalish hududlari bo'yicha “Определитель растений Средней Азии va Флора Узбекистана” kitobi tomlaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalari

Shohimardon eksklav hududda yanvar oyining eng past harorati $-23,0^{\circ}\text{C}$, eng yuqori harorat esa iyul oyida bo'lib, harorat $+42,0^{\circ}\text{C}$ ga yetadi. Yog'ingarchilikning o'rtacha miqdori 350-400 mm. Iyulning o'rtacha harorati 22°C , yanvarniki -3 dan 3°C gacha bo'ladi.

Shohimardon hududi ko'p sonli floristik tarkibga boy va endem turlari ko'pligi bilan muhim ahamiyatga ega bo'lgan hudud hisoblanadi. Hududning o'ziga xosligi shundan iboratki, bu yerda A(iii) kategorya bo'yicha Farg'ona vodiysida uchraydigan 18 ta endem turlarning 17 tasi Shohimardonning alohida ahamiyatga ega botanik hududida o'sishi aniqlangan [10]. Fabaceae oilasi turlar soni (4 tur) ko'pligi bo'yicha bu hududa yuqori o'rinda turadi.

(1) *Astragalus lachnolobus* Kovalevsk. & Vved

Tavsif: poyasiz, balandligi 18-22 sm, aylansi 2 sm gacha, qalin, o'tsimon poya. Bandliy yonbargchalar barg bandiga yopishgan, o'zaro erkin, tor uchburchak, uchli, oq tukli, uzunligi 16-17 mm. Barglari uzunligi 15 sm gacha, oq tukli barglari deyarli o'qlarga teng bo'lmagan presslangan. Bargchalar 5-7 juft, tor ellipssimon, dumaloq, har ikki tomonida bo'shashgan, tukli, uzunligi 10-20 mm. To'pgul xosil qiluvchi poyalar barglardan biroz qisqaroq, qalinlashgan va ildizpoyalarga qaraganda qalinroq, oq rangli va yuqorida oq-qora tukli. Gullar 2,5-4 sm uzunlikdagi mevalarga ega bo'lgan zich novdalarda yig'iladi. Gultojibarglar chiziqsimon-lansetsimon, o'qi kabi o'simtasimon, qora tukli, uzunligi 5-7 mm. Kosachabargning uzunligi 13 mm, qora tukli, oxirida biroz shishgan, dukkakli, uchburchak-subulat tishlari bilan yorilib, 2 barobar qisqaroq naychali. Qayiq lansetsimon, uchi to'mtoq, uzunligi 25-26 mm, eni 5 mm, tirnoq plastinkasidan 2 barobar qisqaroq. Qanotlari uzunligi 19-21 mm, kengligi 2 mm, plastinka tirnoqdan deyarli 1 1/2 baravar qisqaroq. Qayiqning uzunligi

18-19 mm, kengligi 2,5 mm, plastinkasi deyarli kamar shaklida. Mevasi dukkakli tuxumsimon, yon tomonlari biroz siqilgan, uzunligi 10-20 mm, ikki ko'zli, juda zich yumshoq oq junli, uchi qisqa (2 mm gacha) shilimshiq, kesilgan chiziqli-nayzasimon uzunligi 13 mm, kengligi 5 mm, qalinligi 4,5 mm [1,2].

Gullaydi: May-Iyun.

Mevalaydi: Iyun.

Ekologiyasi: Qiyaliklarda uchrashiga ko'ra o'rta tog'lar, tog' yonbag'irlari. Shohimardon daryosi havzasi.

(2) ***Chesneya ternata (Korsh.) Popov***

Tavsif: deyarli poyasiz, bosilgan momiq. Yonbarglar lansetsimon, butun, poyada bandi bilan birlashgan, uzunligi 4-5 mm. Barglari uch bargli, kamdan-kam hollarda ikkinchi juft varaqalar mavjud, uzun bargli; varaqalar keng orqasi tuxum shaklida, yuqori qismida kesilgan, oxirgi qismi ancha katta, yuqori qismida ba'zan o'tkir. To'pgul poyalar barglardan qisqa, bitta gulli. Kosacha barglar quvursimon, uzunligi 18-20 mm, uchburchak tishlari naydan 2-3 marta qisqa. Gultojibarg dastlab sariq rangga ega, tezda qizil rangga aylanadi, uzunligi 28-30 mm. Yelkan tashqi tomondan qo'pol tukli, tuxumsimon plastinkali, tagida quloqlari bor. Qanotlar elkandan qisqaroq va qayiqqa teng. Mevalar tor teskari chiziqli-nayzasimon yoki deyarli chiziqli (4)-5-8 sm uzunlikda, tukli [3].

Gullaydi: Aprel-Iyun.

Mevalaydi: May-Iyulda.

Ekologiyasi: Qiyaliklarda uchrashiga ko'ra tog' etaklari, past tog'lar, o'rta tog'larda uchraydi. Mayda tuproq, shag'alli, qoyali yon bag'irlar, qoyalar, toshlar, konglomeratlar, shag'allar, daryo qirg'oqlarida o'sadi.

(3) ***Oxytropis schachimardanica*** Filim

Tavsif: Ko'p yillik o't, o'simlik poyasi yarim ochiq tukli, poyasi shoxlangan yog'ochsimon. Stipulac petiolega adnatlanadi, bir-biri bilan tutashmaydi, bo'sh qismi uchburchak-subulat, uzunligi 10-12 mm, oq tukli. Barglari (8)-12-15 sm uzunlikda, barglari tarqoq kalta va ochiq uzun oq tuklar bilan qoplangan, barglari 20-25 dona tizma, lansetsimon (8)-10-12-(15) mm uzunlikda, eni 2-4 mm, kalta. ikki tomoni oq

ipak bilan ishora qilingan. To‘pgul poyasi barglar kabi uzun yoki ulardan uzunroq bo‘lib, jingalak oq tuklar bilan sochilgan qisqa va ochiq uzun tolalar bilan qoplangan 4-5 sm uzunlikdagi ixcham oval novdalar, gulbandning oxirida cho‘zilgan, uzunligi 7-8 sm gacha, ko‘p gulli. Braktlar tor chiziqli, uzunligi 3-5 mm, uzun oq va yakka qora tuklar bilan qoplangan. Kosacha quvursimon-panulatli, uzunligi 10-12 mm, mayda jigarrang tuklar bilan qoplangan va bir nechta uzun oq 3-4 mm uzunlikdagi subulat tishlari bilan. Quruq siyano-binafsha rangdagi Corolla; flagellum uzunligi 22-23 mm, pichoq keng tuxumsimon, subsinuat, birdan tirnoqqa toraygan, uzunligi 7-8 mm; qanotlari 17-19 mm uzunlikdagi, pichoq cho‘zinchoq, yuqorida kengaygan, keng qiyshiq; 14 mm uzunlikdagi karina, asta-sekin 1,5-2 mm uzunlikdagi qisqa nuqtaga cho‘ziladi. Dukkaklilar cho‘zinchoq, (18)-20-25 mm uzunlikdagi, chuqur konussimon, mayda siqilgan oq tuklar bilan qoplangan, uzun bo‘yli, poyasining uzunligi 10-12 mm, kosasi teng, rostellum uzunligi 2-3 mm. karina qisqa uchli, (nuqtasi 1,5-2 mm, oyoq uzunligi 3,5-4 mm) va dukkaklilar uzun poyali (poyasi 10-12 mm, uzunligi 5-6 mm emas) farqlanadi. U toshli-shistoz yon bag‘irlarida yashaydi [6].

Gullaydi: May-Iyun.

Mevalaydi: Iyul.

Ekologiyasi: Qiyaliklarda uchrashiga ko‘ra o‘rta tog‘lar. Qoyali, shag‘alli yon bag‘irlarida o‘sadi.

(4) ***Hedysarum alaicum*** B.Fedtsch

Tavsif: Ko‘p yillik o‘tlar, bo‘yi 30–40 sm, ildizpoyasi chuqur, apikal qismi biroz yo‘g‘on, kuchli shoxlangan va bir necha gulli poyalari va ko‘p kalta shoxlari bor. Poyasi ko‘tarilgan, qisqa, ko‘p yoki kamroq zich joylashgan tukli butun o‘simlik (epidermis ko‘rinmaydi). Yonbargchalar uzunligi 3,5-4 mm, tashqi tomondan tukli, deyarli asosdan ozod, uchburchak. Barglari uzunligi 4-10 sm. Bargchalar 4-7 juft, cho‘zinchoq-elliptik, uzunligi 10-13 mm, eni 5-7 mm, uchi yumaloq, nuqtasiz, pastda zich, tepasida ipaksimon tukli. To‘pgul poyasi barglardan uzunroqdir. shingillar siyrak, gullari kam. Gultoijibarg tukli, lansetsimon. Kosachabarg tukli, deyarli teng tishli, nayining uzunligi 3 mm, tishlarining uzunligi 6-7 mm, nayzasimon-subulatsimon. Elkanchaning uzunligi 13 mm, kengligi 13 mm, deyarli yumaloq,

qayiqdan uzunroq, tepasida keng tishli. 5 mm uzunlikdagi qanotlar. va 2,5 mm kengligida, tepaga qarab biroz kengaygan, oxirida oval, 11-12 mm uzunlikdagi qayiq va 5-6 mm kengligida, oxirida to'mtoq, pastki cheti bo'ylab o'tmas burchak ostida kavisli [4,7,9].

Gullaydi: May.

Mevalaydi: Iyun-Iyul.

Ekologiyasi: Archa kamaridagi qoyali qiyaliklarda, archa o'rmonlari, tog' etaklari, pasttekisliklarda uchraydi. Rasm 1.

Rasim 1. *Fabaceae* oilasiga mansub (4 tur) Shohimardon hududi uchun endem turlarning tarqalishi.

XULOSA

Keltirilgan ma'lumotlardan malum bo'lib turibiki ushbu hudud endemizm yosh va progressiv harkterga egadir. Shohimardon eksklav hududni tabiiy holicha asrab avaylash, antropogen ta'sir darajasini ortib borishini nazorat qilish, kamaytirish va har tomonlama o'rganish ishlarini olib borish bugungi kunning dolzarb masalalaridandir. Bunday ishlarni amalga oshirishda an'anaviy va zamonaviy

tadqiqot metodlardan (kuzatish, taqqoslash, dala, matematik modellashtirish, laboratoriya) foydalanish maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Furkat. O. Khassanov & Alijon S. Esankulov. Lectotypifications in the genus *Astragalus* L. s.l. (*Fabaceae*) in the flora of Uzbekistan. STAPFIA 103 (2015): 67–73 b.
2. *A. lachnolobus* Kovalevsk. et Vved. in Fl. Uzbek. 3 (1955) 799.
3. *Ch. ternata* (Korsh.) M.P. in Fl. Uzbek. 3 (1955)
4. *H. alaicum* B. Fedtsch. in Fl. Uzbek. 3 (1955) 729
5. Byull. Sredne-Aziatsk. Gosud. Univ. 15(Suppl.): 10 (1927)
6. *Oxytropis schachimardanica* Filim. Определитель растений средней Азии VII: 379 (1983)
7. Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 11: 116 (1949)
8. Тожибаев К.Ш., Каримов Ф.И. Эндемичные однодольные геофиты флоры Ферганской долины // Растительный мир Азиатской России. – Новосибирск: Гео, 2012. - № 1. – С. 55-59.
9. F.G. Fazliddinov, G.A. Ibrokhimova, S.X. Usmonov, Kh.B. Kobilov. Endemic species under potential threat in shahmardan area. International Journal of Science and Technology: ISSN 3030-3443 Volume 1, Issue 10, (2024) 55-66 b.
10. Naraliyeva N.M. Farg‘ona vodiysida alohida ahamiyatga ega botanik hududlarni tanlash va antropogen omillar ta‘sirida bo‘lgan noyob turlarni saqlab qolish tamoyillari Biol. fan. doktori diss... Nukus: 2022. – 184 b.
11. Firdavs Fazliddinov. About the Influence of Anthropogenic Factors on the Flora of Higher Plants of the Bogishamol Dakha. V. ASC 2023 / Spring Congress 18b.
12. Naraliev Nasibakhon, Sidikjanov Nodirbek, Fazliddinov Firdavs. Modern state of urban flora of andijan city. Известия ОшТУ, 2023 №2, Часть 2. 96-105 b.
13. <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:528815-1>– (Murojat etilgan sana: 2024-yil 20-mart).
14. <http://www.ipni.org> – Xalqaro o'simliklar nomlari indeksi (IPNI) portal (Murojat etilgan sana: 2024-yil 24-yanvar)